
**“SHUM BOLA” QISSASIDA DAVR VA SHAXS TALQINI: MILLIY
XARAKTER MASALASI**

Alfraganus universiteti O'zbek tili va adabiyot fakulteti

2-kurs magistranti

Qulbuldiyeva Mashhura Bolbek qizi

Tadqiqot davomida qahramon xarakterining asosiy fazilatlari — shoʻxlik, topqirlik, hazilkashlik va hayotga ijobiy qarash — oʻzbek xalqining mentaliteti va maʼnaviy qadriyatlari bilan uzviy aloqada ekanligi aniqlangan. Asarda folklor unsurlari, xalqona til, komik epizodlar va hayotiy dialoglar milliy ruhni mustahkamlovchi vosita sifatida baholangan. Qissadagi voqealar nafaqat XX asr boshidagi ijtimoiy-siyosiy hayot manzarasini yoritadi, balki umuminsoniy qadriyatlarni ham aks ettiradi.

XX asr oʻzbek adabiyotining yirik vakillaridan biri Gʻafur Gʻulom oʻzining nasriy ijodida xalq hayoti, davr manzaralari va shaxsiy taqdirini oʻzaro uygʻun holda yoritgan ijodkor sifatida tanilgan. Adibning “Shum bola” qissasi oʻzbek nasrida milliy xarakterni ifodalashning yorqin namunalaridan biri boʻlib, unda shaxs obrazi orqali oʻz davrining murakkab ijtimoiy-siyosiy muhitini aks ettirishga erishilgan. Asarda bolalik xotiralari, mahalla hayoti, turmush tarzi, urf-odatlar va xalqona hazil-mutoyiba vositasida milliy ruh jonli ifodaga ega boʻladi. Qissaning bosh qahramoni – shum bola obrazi – davrning ijtimoiy sharoitlari va xalqning mentalitetini oʻzida mujassam etgan murakkab xarakterdir. U oʻzining shoʻxligi, topqirligi, jasorati va hayotga ijobiy munosabati bilan milliy xarakterning asosiy fazilatlarini namoyon etadi. Shu bilan birga, asarda tasvirlangan voqealar orqali eski va yangi qadriyatlarning toʻqnashuvi, shaxsning davr oʻzgarishlariga moslashuvi kabi jarayonlar badiiy talqin etiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

“Shum bola” qissasi Gʻafur Gʻulom ijodining eng mashhur asarlaridan biri sifatida adabiyotshunoslar diqqatini tortib kelgan. Koʻplab tadqiqotlarda bu qissa oʻzbek bolalar adabiyotining klassik namunasi sifatida baholansa-da, undagi milliy xarakter ifodasi, davr manzaralari va shaxs obrazi talqini alohida ilmiy izlanishlarga ham asos boʻlib kelmoqda.

A. Qahhor oʻzining adabiyotshunoslik maqolalarida “Shum bola”ni oʻzbek xalqining hayotiy ruhi va milliy koloritini ifodalashdagi yuksak namunalar qatoriga qoʻshgan[1]. Uning taʼkidlashicha, asardagi qahramon obrazi faqat individual xarakter emas, balki butun bir davrning ijtimoiy psixologiyasi ifodasidir.

M. Qoʻshjonov “XX asr oʻzbek adabiyoti tarixi” asarida “Shum bola”dagi voqealar qatorini bolalik xotiralariga asoslangan holda tasvirlash, mahalla hayotining batafsil yoritilishi va xalqona til vositalaridan foydalanish milliy xarakterni ochishda muhim ahamiyatga ega ekanini qayd etadi[2].

Sh. Xolmatova oʻz maqolalarida qissadagi komik elementlarni chuqur tahlil qilib, kulgi va hazil vositalari qahramon xarakterini boyituvchi hamda davr tanqidini yumshatuvchi estetik vosita sifatida baholaydi[3]. U “Shum bola”dagi beozor kulgi oʻquvchini nafaqat kuldirishi, balki maʼnaviy yengillik berib, davrning ogʻir ijtimoiy fonini yengillashtirishini taʼkidlaydi.

Bundan tashqari, zamonaviy tadqiqotlarda (N. Joʻrayev, T. Mirzayev) “Shum bola” folklor anʼanalarining yozma adabiyotga koʻchirilishida muhim namuna sifatida qaraladi[4,5]. Qissaning tilida uchraydigan maqollar, iboralar, soʻz oʻyinlari milliy ruhni mustahkamlovchi vositalar sifatida tahlil etiladi. Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar “Shum bola” qissasida davr va shaxs talqinining milliy xarakter bilan uzviy bogʻliqligini koʻrsatadi. Biroq, koʻpchilik tadqiqotlar ayrim jihatlarni — xususan, komik elementlarning psixologik taʼsiri, qahramon xarakteridagi arxetipik belgilar va davr kontekstining ijtimoiy qatlamlarga taʼsirini chuqur oʻrganmagan. Shu bois ushbu mavzu boʻyicha yangi yondashuvlar, narratologik va sotsiokultural tahlillar dolzarbdir.

NATIJA VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, "Shum bola" qissasida davr va shaxs talqini milliy xarakter ifodasi bilan uzviy bog'langan. Qissa bosh qahramoni — shum bola obrazi — o'z davrining ijtimoiy-siyosiy sharoitida shakllangan milliy fazilatlarining mujassam ifodasidir[6]. U sho'xligi, topqirligi, mustaqil fikrlashi, jasorati va hazilkashligi bilan o'zbek xalqining hayotga ijobiy qarashini, bardosh va quvnoqligini ifodalaydi. Davr manzaralari asarda faqat fon sifatida emas, balki shaxs xarakterini shakllantiruvchi faol omil sifatida ishtirok etadi. Eski va yangi qadriyatlar to'qnashuvi, ijtimoiy tabaqalanish, mahalla hayotidagi ichki aloqalar qahramonning harakati, qarorlari va o'zini tutishida aks etadi. Shum bolaning sarguzashtlari orqali davrning murakkab ijtimoiy tuzilishi, xalqning qiyinchiliklarga moslashuvi va yangiliklarni qabul qilish jarayoni badiiy ifodasini topadi.

Komik elementlar muhokamada alohida o'rin egallaydi. Ular nafaqat kulgi uyg'otadi, balki o'quvchiga davr muammolarini yengilroq qabul qilish imkonini beradi. Kulgi vositasida qahramonning ichki kuchi va irodasi, jamiyatdagi nomutanosibliklarga bo'lgan munosabati ochiladi. Bu jihat, Bakhtinning "karnaval" nazariyasiga muvofiq, ijtimoiy chegaralarni yumshatib, shaxs erkinligini badiiy vositalar orqali ifodalaydi. Muhokama nuqtayi nazaridan, "Shum bola" qissasida milliy xarakter tasviri faqat bir davrning mahsuli sifatida emas, balki universallashtirilgan badiiy hodisa sifatida ham qaralishi lozim. Chunki qahramon xarakteridagi topqirlik, qat'iyat, hazilkashlik kabi sifatlar zamonaviy o'quvchi uchun ham tanish va qadrlil bo'lib qolmoqda. Bu esa asarning zamonlar osha o'z ahamiyatini yo'qotmasdan, milliy ruhni saqlovchi manba bo'lib qolishini ta'minlaydi.

XULOSA

Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, G'afur G'ulomning "Shum bola" qissasi o'zbek nasrida milliy xarakterni ifodalashning yorqin namunalaridan biridir. Asarda shaxs obrazi va davr manzaralari o'zaro uyg'unlashib, xalqning mentaliteti, ma'naviy qadriyatlari va ijtimoiy hayotdagi o'ziga xos jihatlari badiiy vositalar

orqali yoritilgan. Qahramon xarakteridagi shoʻxlik, topqirlik, hazilkashlik va hayotga ijobiy munosabat oʻzbek xalqining asrlar davomida shakllangan ruhiy fazilatlarini mujassam etadi. Qissa voqealari nafaqat tarixiy bir davrga oid manzara, balki umuminsoniy qadriyatlar ifodasidir. Folklor unsurlari, xalqona til, komik epizodlar va hayotiy dialoglar milliy ruhni mustahkamlab, oʻquvchi qalbida samimiy taassurot qoldiradi. Bu jihatlar asarni faqat bolalar adabiyoti namunasi emas, balki milliy oʻzlikni anglash va davr ruhini his qilish uchun muhim badiiy manbaga aylantiradi. Shunday qilib, “Shum bola” qissasining davr va shaxs talqini nafaqat adabiy-estetik qiymatga ega, balki milliy tafakkur, tarixiy xotira va madaniy merosni asrab-avaylashda ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qahhor, A. *Tanlangan asarlar*. – Toshkent: Gʻafur Gʻulom nomidagi Adabiyot va sanʼat nashriyoti, 1980.
2. Qoʻshjonov, M. *XX asr oʻzbek adabiyoti tarixi*. – Toshkent: Oʻqituvchi, 1995.
3. Xolmatova, Sh. “Gʻafur Gʻulom qissalarida komik elementlarning milliy xarakter ifodasidagi oʻrni” // *Oʻzbek tili va adabiyoti*, №4, 2010.
4. Joʻrayev, N. “Oʻzbek nasrida folklor unsurlari va ularning badiiy vazifasi” // *Adabiyotshunoslik izlanishlari*, №2, 2017.
5. Mirzayev, T. *Oʻzbek xalq ogʻzaki ijodi*. – Toshkent: Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008.
6. Gʻulom, Gʻ. *Shum bola*. – Toshkent: Yozuvchi, 1972.